

L'institutionnalisme : Analyse Bibliométrique

Institutionalism : Bibliometric Analysis

ELKHIDER Abdelkader

Enseignant chercheur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

Université Cadi Ayyad - Maroc

Laboratoire de recherche en économie sociale et solidaire

Elkhider_99@yahoo.fr

ZEROUALI BOUKHAL Imane

Doctorante

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales

Université Cadi Ayyad - Maroc

Laboratoire de recherche en économie sociale et solidaire

Zerouali.boukhal.imane@gmail.com

Date de soumission : 11/06/2022

Date d'acceptation : 15/07/2022

Pour citer cet article :

ELKHIDER.A & ZEROUALI BOUKHAL.I.(2022) «L'institutionnalisme : analyse bibliométrique», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 7» pp : 349 – 364.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'institutionnalisme est devenu un domaine d'intérêt pour les chercheurs en sciences sociales et économiques au cours des dernières années. Le but de cet article est d'analyser la littérature développée autour de ce concept, en identifiant son évolution dans le temps, les auteurs les plus pertinents, les termes récurrents, et futures lignes de recherche. Afin de répondre à ce but, nous avons établi une analyse bibliométrique à la littérature existante, pour laquelle 4528 documents extraits du Web of Science ont été examinés. Les résultats suggèrent que le champ de l'institutionnalisme s'est développé au cours des vingt dernières années. Ainsi, les Etats Unis et l'Angleterre sont les deux pays ayant la plus forte production sur le sujet. On constate, également, que les sujets les plus intéressants ont traité la relation entre l'institutionnalisme et le développement économique. Or, les recherches futures devraient viser à intégrer le volet social, à savoir la culture et la religion, dans l'analyse de l'institutionnalisme afin d'analyser leur rôle dans la mutation de ce concept.

Mots clés : Institutionnalisme ; Institution ; analyse bibliométrique ; VosViewer ; Web of Science

Abstract

Institutionalism has become an area of interest for researchers in social sciences and economics in recent years. The purpose of this article is to analyze the literature developed around institutionalism, identifying its evolution over time, the most relevant authors, recurring terms, and future lines of research. In order to meet this goal, we established a bibliometric analysis of the existing literature, for which 4528 documents extracted from the Web of Science were examined. The results suggest that the field of institutionalism has developed over the last twenty years, and the United States and England are the countries with the highest production on the subject. It can be concluded that the most interesting researches studied the relationship between institutionalism and economic development. Thus, future research must aim to integrate the social aspect, namely culture and religion, into the analysis of institutionalism in order to understand their impact in the change of this concept.

Keywords: Institutionalism; Institution; Bibliometric analysis; VosViewer; Web of Science

Introduction

Institution est un terme utilisé dans différents contextes, c'est ainsi qu'il a reçu une variété de significations et est devenu plus pertinent ces dernières années. Son origine remonte à l'économie institutionnelle et de régulation, dont l'objectif était de faciliter les processus de contrôle et d'intervention des pouvoirs publics et de permettre la prise de décision par des acteurs sociaux (Dasi.J, 2008). Par la suite, le concept est passé de la science sociale à la science politique et à l'administration, favorisant une gestion plus inclusive, ce qui l'a conduit à acquérir plusieurs significations.

L'institutionnalisme est une approche générale de la gouvernance et des sciences sociales. Il se base sur l'étude des institutions à l'aide de méthodes inductives, historiques et comparatives. Les sciences sociales ont dès leur origine mis l'accent sur l'étude de ce concept. Ce dernier a souvent été compris comme une organisation formelle régie par des lois ou des règles écrites, comme le parlement, les tribunaux, les ministères, les partis politiques, etc. Et s'est étendu pour inclure les organisations informelles. Certes, ces dernières manquent de règles écrites, mais elles représentent des modèles qui affectent le comportement individuel. Il s'agit des groupes communautaires, des coalitions de vote, des réseaux politiques, etc.

Par ailleurs, si des recherches variées ont été développées sur l'institutionnalisme dans les domaines des sciences économiques, sociales et administratives aux niveaux national et international, il existe peu d'études dans lesquelles une revue de la littérature détermine l'état d'art du sujet. Comment, donc, a évolué la production scientifique sur l'institutionnalisme depuis la naissance du terme ? Notre recherche vise à répondre à cette problématique à travers une analyse bibliométrique.

Nous traitons, d'abord, une revue de littérature portant sur le rôle structurel de l'institutionnalisme pour ensuite aborder les différents types d'évolution de cette notion, en termes de publications scientifiques, et enfin nous analysons, via VosViewer, son réseau bibliométrique.

1. Revue de littérature et méthodologie de recherche

Une analyse bibliométrique sur le thème de « l'institutionnalisme » pourrait servir comme outil de pointe en la matière. Selon (Rodríguez-Bolivar, Alcaide-Munoz, & Cobo, 2018), une analyse bibliométrique est définie comme l'une des méthodes les plus courantes et acceptées par les théoriciens, car elle représente un outil déterminant de l'évolution de la productivité scientifique, et mesure la qualité de la recherche dans un domaine donné. De même, pour des

auteurs tels que (Gao, Huang, & Wang, 2018), la bibliométrie est une analyse quantitative basée sur des statistiques et utilise la littérature pour évaluer le développement d'une thématique. L'analyse bibliométrique repose sur deux techniques : les indicateurs de performance bibliométriques et la cartographie scientifique. La première technique détermine la productivité des auteurs, des revues et des pays dans le domaine d'étude. Simultanément, la cartographie scientifique permet la génération de réseaux bibliométriques pour le couplage bibliographique et la co-occurrence des termes. Les deux techniques permettent de comprendre comment les documents, les auteurs et les mots-clés sont liés les uns aux autres et d'identifier les domaines et les tendances pour les recherches futures (Terán-Yépez, Marín-Carrillo, Casado Belmonte, & Capobianco-Uriarte, 2019).

La base de données multidisciplinaire Web of Science (WOS) est la source d'informations utilisée pour cette étude, qui contient plusieurs revues universitaires influentes pour la communauté universitaire (Huang, Zhou, Lv, & Chen, 2019). Au total, 4 528 articles ont été identifiés jusqu'en Novembre 2021 à l'aide de thésaurus de recherche tels que « théories institutionnelles » et « Institutionnalisme ». Aucune restriction supplémentaire n'a été appliquée à la recherche car nous voulions atteindre autant de documents disponibles sur le sujet que possible. Ainsi, l'équation de recherche suivante a été déterminée : TOUS LES CHAMPS : (« Théories institutionnelles ») OU TOUS LES CHAMPS : (« Institutionnalisme »).

Enfin, les aspects suivants ont été analysés à l'aide des informations obtenues à partir de la base de données : (i) l'évolution de la production scientifique dans le temps, (ii) la productivité scientifique par pays/revue/auteur et impact, (iii) les articles avec le plus grand nombre de citations et (iv) l'analyse des réseaux bibliographiques de couplage bibliographique et la co-occurrence des termes.

2. Résultats et analyse

2.1. Évolution de la production scientifique

Le graphique 1 présente l'évolution scientifique de l'institutionnalisme, montrant que le premier article a été publié en 1951 sur Web Science sous le titre « The Co-Ordinates of Institutionalism », il présente les principaux traits du « paysage institutionnaliste » comme le décrit l'auteur (Ayes, 1951). Ayres considère que le monde entier accepte la production physique comme critère d'une économie saine. Ainsi, l'institutionnalisme n'est ni plus ni moins que les implications intellectuelles de cet axiome.

Le graphique montre, également, que la production annuelle de la littérature était minimale dans les premiers stades de la recherche (1951-1986). Par la suite, une croissance substantielle de la production scientifique s'est produite au cours des dix dernières années, puisque 95% des articles ont été publiés au cours de cette période (2000-2021), ceci indique l'intérêt des universitaires à focaliser leurs recherches sur le sujet.

Figure N°1 : Évolution de la production scientifique sur l'institutionnalisme

Source : Etabli à partir des données de Web of Science, 2021

2.1.1. Productions scientifiques par pays

Les cinq premiers pays de la liste représentent plus de 59 % de toutes les publications relatives à la gouvernance territoriale, comme le montre le tableau 1. Il est important de noter que les pays développés (Angleterre, Allemagne, Canada, USA, etc.) comme les pays en développement (Brésil, Colombie, Mexique, Chili, etc.) ont manifesté un grand intérêt pour la question. Il est à noter également que les pays d'Amérique latine ont produit plus de 200 publications sur ce thème. Le Brésil se classe au 14^{ème} rang des pays les plus productifs, avec 109 articles. De même, les pays d'Europe ont considérablement développé la recherche dans ce domaine, ils ont produit plus de 1000 publications portant sur l'institutionnalisme. Les pays d'Afrique demeurent au dernier rang avec quelques dizaine de publications.

Tableau N°1 : Productions scientifiques par pays

Pays	Publication	Pays	Publication	Pays	Publication
Usa	1 083	Ukraine	40	Luxembourg	7
England	637	Ireland	38	Thailand	7
Germany	431	Israel	32	Ghana	6
Canada	263	Chile	31	Iran	6
Netherlands	195	Colombia	30	Lebanon	6
Australia	189	Japan	30	U Arab Emirates	6
Sweden	146	Portugal	29	Tanzania	5
France	137	New Zealand	27	Uruguay	5
Russia	136	Greece	25	Brunei	4
Italy	122	South Africa	25	Cyprus	4
Spain	117	Singapore	24	Iceland	4
Denmark	114	Taiwan	23	Latvia	4
Switzerland	114	Estonia	20	Philippines	4
Brazil	109	Argentina	19	Slovakia	4
Norway	108	Hungary	19	Slovenia	4
China	105	India	19	Bangladesh	3
Belgium	85	North Ireland	15	Belarus	3
Finland	67	Romania	15	Egypt	3
Scotland	60	Indonesia	14	Nepal	3
Austria	50	Croatia	13	Nigeria	3
Turkey	49	Peru	11	Azerbaijan	2
South Korea	48	Ecuador	10	Bahrain	2
Mexico	46	Serbia	10	Cameroon	2
Czech Republic	43	Lithuania	9	Costa Rica	2
Poland	41	Malaysia	9	Jordan	2
Wales	41	Kenya	8	Kazakhstan	2

Source : Réalisé à partir des données de Web of Science, 2021

2.1.2. Editeurs ayant la production scientifique la plus élevée

La figure suivante montre les 10 éditeurs ayant le plus grand nombre de publications, contenant environ 70% de tous les documents traitant l'institutionnalisme, Taylor and Francis, un éditeur du Royaume-Uni, est le plus productif ayant publié 958 documents. D'autre part, la revue Sage est la deuxième revue la plus productive. Elle contient 548 documents portant sur le processus d'institutionnalisme.

Figure N°2 : Nombre de publications des 10 premiers éditeurs

Source : Etabli à partir des données de Web of Science, 2021

2.1.3. Productions par auteur

Les 10 auteurs ayant le plus grand nombre de publications sur l'institutionnalisme se présentent sur le tableau ci-dessous. Il convient de noter que l'auteur disposant du plus grand nombre d'articles est Schmidt VA avec 18 publications, suivi de Beland D avec 14 articles et de Bell S avec 12 articles. Enfin, il est essentiel de mentionner que de nombreux auteurs ont entre 10 et 5 publications, chacun, sur le sujet.

Tableau N° 2 : Auteurs ayant le plus grand nombre de publications sur l'institutionnalisme

Numéro	Auteurs	Articles
1	Schmidt VA	18
2	Beland D	14
3	Bell S	12
4	Kay A	12
5	Diaz-bone R	11
6	Dugger WM	11
7	Danner LF	10
8	Haller T	10
9	Rutherford M	10
10	Waylen G	10

Source : Web of Science, 2021

Ci-dessous les sujets les principales contributions des trois auteurs les plus productifs dans le domaine :

Schmidt Vivien Ann : La contribution de Schmidt réside dans la définition de l'institutionnalisme comme étant le pouvoir idéationnel. Elle considère que les acteurs (qu'ils soient individuels ou collectifs) ont une capacité à influencer les croyances normatives et cognitives des autres acteurs par l'utilisation d'éléments idéationnels.

Beland Daniel : Il a publié des articles qui sont largement cités, notamment « Idées et politique sociale : une perspective institutionnaliste ». Ses contributions reviennent sur certaines des questions soulevées dans cet article de 2005. En évaluant la récente recherche idéationnelle, il accorde une attention particulière à la nécessité des distinctions analytiques et mène des analyses empiriques rigoureuses pour étudier le rôle explicatif des idées dans le changement de la politique sociale, puisqu'elles peuvent interagir avec les institutions. Il a tendance à mettre en avant des discussions sur la signification de l'institutionnalisme dans l'analyse idéationnelle et sur la manière d'explorer concrètement l'interaction entre les idées et les institutions dans l'étude de la stabilité et du changement des politiques sociales.

Bell Stephen : Pour Bell, l'étude des institutions est importante car, en tant qu'entités, elles forment une grande partie du paysage politique, et que la gouvernance moderne se produit en grande partie dans et à travers les institutions. Les institutions sont également importantes parce qu'elles (ou du moins les acteurs en leur sein) détiennent généralement le pouvoir et mobilisent les ressources institutionnelles dans les luttes politiques et les relations de gouvernance. Ainsi, les institutions sont importantes parce qu'elles façonnent et contraignent le comportement politique et la prise de décision, voire les perceptions et les pouvoirs des acteurs politiques de diverses manières.

2.2. Synthèse des travaux les plus cités

Le tableau 3 présente les articles les plus cités sur le thème de l'institutionnalisme. L'article intitulé "Increasing Returns, Path Dependence, And The Study Of Politics" est cité 3134 fois. Cet article conceptualise la dépendance au sentier comme un processus social fondé sur une dynamique de « rendements croissants ». Passant par une revue de littérature économique récente et suggérant des extensions au monde de la politique, l'article démontre que les processus de rendements croissants sont susceptibles d'être répandus et qu'il existe de bonnes bases analytiques pour explorer leurs causes et leurs conséquences. L'étude des rendements croissants peut fournir un cadre plus rigoureux pour développer certaines des affirmations clés

de la recherche récente sur l'institutionnalisme historique : les modèles spécifiques de synchronisation et de séquence sont importants ; un large éventail de résultats sociaux peut être possible; des conséquences importantes peuvent résulter d'événements relativement petits ou contingents ; des lignes de conduite particulières, une fois introduites, peuvent être presque impossibles à inverser ; et par conséquent, le développement politique est ponctué de moments ou de conjonctures critiques qui façonnent les contours fondamentaux de la vie sociale (Pierson, 2000).

D'autre part, « Political Science And The Three New Institutionalisms” est le deuxième article le plus cité (2456 citations), qui affirme que la science politique est confrontée non pas à un mais à trois nouveaux institutionnalismes. De plus, il met en avant le fait que ces écoles de pensées sont distinctes l'une de l'autre. Chacune a assidûment peaufiné son propre paradigme. Ainsi, l'intérêt de son article est de suggérer que le temps est venu pour un plus grand échange entre ces approches. Au minimum, qu'une meilleure connaissance des autres écoles conduirait les partisans de chacune de ces approches vers une appréciation plus sophistiquée des problèmes sous-jacents à résoudre dans leur propre paradigme (Hall & Taylor, 1996).

Tableau N° 3 : Articles les plus cités

Titre	Auteurs	Année de publication	Citations
Increasing Returns, Path Dependence, And The Study Of Politics	Pierson, P	2000	3134
Political Science And The Three New Institutionalisms	Hall, PQ; Taylor, RCR	1996	2456
The New Institutionalism - Organizational-Factors In Political Life	March, JG; Olsen, JP	1984	1523
Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together The Old And The New Institutionalism	Greenwood, R; Hinings, CR	1996	1490
Discursive Institutionalism: The Explanatory Power Of Ideas And Discourse	Schmidt, Vivien A.	2008	1374
Historical Institutionalism In Comparative Politics	Thelen, K	1999	1367
Institutions And The Path To The Modern Economy: Lessons From Medieval Trade	Greif, A	2006	1300
Institutional Change In Toque Ville: Nouvelle Cuisine As An Identity Movement In French Gastronomy	Rao, H; Monin, P; Durand, R	2003	861
Institutional Theory In The Study Of Multinational Corporations: A Critique And New Directions	Kostova, Tatiana; Roth, Kendall; Dacin, M. Tina	2008	809
The Study Of Critical Junctures - Theory, Narrative, And Counterfactuals In Historical Institutionalism	Capoccia, Giovanni; Kelemen, R. Daniel	2007	791

Source : Web of Science, 2021

2.3. Réseaux bibliométriques

Les données extraites du Web of Science ont été traitées dans le logiciel VOSViewer afin de générer des réseaux bibliométriques pour le couplage bibliographique et la co-occurrence des termes. VosViewer est un logiciel largement utilisé pour l'élaboration des analyses

bibliométriques, car il permet de représenter graphiquement et de visualiser de grandes cartes faciles à interpréter (Van Eck & Waltman, 2010).

2.3.1. Réseau de couplage bibliographique par papier.

La figure 2 représente le couplage du réseau bibliométrique par articles. La cartographie bibliométrique a identifié quatorze groupes ou clusters, avec un total de 437 articles, chacun correspondant à une couleur différente. Le groupe rouge regroupe le plus grand nombre d'articles (88), qui traitent deux questions de grande importance pour l'institutionnalisme : le rôle des institutions dans l'évolution de l'économie et des finances et les nouvelles perspectives de l'institutionnalisme en économie.

D'autre part, la distance entre deux éléments dans un réseau bibliométrique indique la puissance de leur relation ; c'est-à-dire que les éléments les plus proches les uns des autres sont plus étroitement liés que les articles distants (Waltman & Van Eck, 2019). Ainsi le cluster mauve clair représente des sujets ou des domaines de recherche qui ne sont pas proches des autres clusters.

Figure N° 2. Réseau de couplage bibliographique par document

Source : Élaboration des auteurs sur la base des données du Web of Science, 2021

La carte montre qu'il existe des liens entre des paires d'éléments. Ces liens présentent la nature de relation entre les articles. Ainsi, dans cette étude, les liens de couplage bibliographique et les liens de co-occurrence sont illustrés. Chaque lien a un niveau d'intensité particulier, indiqué par une valeur numérique (VN). Une VN élevée indique qu'il existe un lien très fort entre les éléments. De plus, la force des liens représente le nombre de publications dans lesquelles deux termes apparaissent en même temps. Or, les liens et les articles forment ensemble un réseau bibliographique.

Ci-dessous, le tableau 4 présente de manière claire et détaillée les auteurs ayant le score de la force total du lien (Total link strength) le plus élevé généré par le réseau de couplage bibliographique.

Tableau N°4 : Force total du lien (Total link strength)

Document	Citations	Total link strength	Document	Citations	Total link strength
Lovenduski (2011)	53	119	Green (2011)	76	69
Nee (2005)	142	95.97	Mackay (2010)	213	69
Hallett (2021)	12	91	Thelen (1999)	1369	67
Clemens (1999)	649	83.99	Fioretos (2011)	209	65
Caballero (2015)	18	80.97	Immergut (2008)	20	62.92
Steele (2021)	1	76	Beaton (2021)	3	62
Schneiberg (2005)	36	72	Farrell (2010)	92	60
Schmidt (2008)	1374	71	Capoccia (2016)	68	59
Schmidt (2010)	695	70.71	Bell (2011)	148	58

Source : Extrait de VOSviewer, Élaboration des auteurs sur la base des données de Web of Science, 2021

3. Réseau bibliométrique de cooccurrence de termes.

En revanche, une analyse des mots-clés dans les publications peut renseigner sur les principaux thèmes de recherche ou les tendances de l'institutionnalisme. La figure 3 montre le réseau bibliométrique de co-occurrence des termes, avec les informations des 7 clusters ou regroupements, chacun correspondant à une couleur différente. Le cluster rouge est le plus large et regroupe des termes relatifs aux institutions, tels que, agence, choix, complexité, théorie institutionnelle, institutions organisationnelles. D'autre part, le cluster orange est le plus petit et se compose de termes récents sur le sujet de l'institutionnalisme, tels que la dynamique et les modèles.

Tableau N° 5 : Les termes les plus récurrents

Mots-clés	Occurrences	Force totale du lien
Institutionalism	56	47
Historical Institutionalism	44	39
Politics	43	42
New Institutionalism	39	31
Ideas	36	36
Policy	34	31
Discursive Institutionalism	32	30
Economics	31	20
Power	30	30
State	28	26

Source : Extrait de VOSviewer, Élaboration des auteurs sur la base des données de Web of Science, 2021

Conclusion

Cette étude a exploré les publications existantes dans la base de données Web of Science sur l'institutionnalisme, offrant un aperçu des principaux aspects qui caractérisent ce domaine de recherche.

Le sujet de l'institutionnalisme a pris de l'ampleur ces dix dernières années, 2019 étant l'année de la plus forte production scientifique, indique que l'intérêt de la communauté académique pour développer des recherches sur ce sujet s'accroît. En revanche, les trois pays ayant la plus forte production scientifique dans le domaine sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Ces derniers se caractérisent par un fort développement économique.

Enfin, l'analyse des termes les plus récurrents a montré que le l'institutionnalisme historique et la politique sont deux axes de recherche centraux cruciaux sur le terme car cette pratique encourage le développement régional à différents niveaux (économique, social, politique, etc.), favorisant l'articulation des différents acteurs institutionnels. Cela permet également d'identifier les termes qui sont nouveaux dans le domaine, tels que la dynamique et le modèle. La dynamique institutionnelle renvoie au processus de mise en relation des différentes composantes et des conséquences institutionnelles sur l'environnement économique et social. Quant au modèle institutionnel, il se concentre sur l'organisation traditionnelle du

gouvernement, décrit les fonctions et les arrangements des bureaux et des départements, et examine les dispositions constitutionnelles, le droit administratif et commun et les décisions judiciaires.

Parmi les limites de cette étude, nous pouvons citer la source d'information utilisée, puisque la recherche d'articles ne s'est effectuée que sur la base des données de Web of Science (WOS). Nous proposons donc aux futurs chercheurs sur le sujet, de considérer la totalité des bases de données existantes pour analyser l'expansion réelle du terme dans les différents domaines social, économique, juridique, et politique. Nous proposons également des recherches axées sur la détermination des facteurs et processus influents qui doivent être observés pour atteindre l'efficacité institutionnelle.

Bibliographie

- Ayres, C.** (1951). The Co-ordinates of Institutionalism. *The American Economic Review* 41 (2), 47-55.
- Dasi.J.** (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. *Bulletin de l'association Geografos*, 11-32.
- Gao, H., Huang, F., & Wang, Z.-P.** (2018). Research Trends of Macrophage Polarization. *Chinese Medical Journal*, 131(24), 2968-2975.
- Hall, P., & Taylor, R.** (1996). *Political Science and the New Institutionalism*. Sage Publications LTD, 936-957.
- Huang, L., Zhou, M., Lv, J., & Chen, K.** (2019). Trends in global research in forest carbon sequestration: A bibliometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 252.
- Pierson, P.** (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 251-267.
- Rodríguez-Bolivar, M. P., Alcaide-Munoz, L., & Cobo, M. J.** (2018). Analyzing the scientific evolution and impact of e-Participation research in JCR journals using science mapping. *International Journal of Information Management*, 111-119.
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado Belmonte, M. d., & Capobianco-Uriarte, M. d.** (2019). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. *Journal of Cleaner Production*, 252.

Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 523-538.

Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2019). Field Normalization of Scientometric Indicators. *Springer Handbook of Science and Technology Indicators*, 281-300.